

PROYECTO
PAE GEM | GOLFO DE
MÉXICO

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Veracruz

2025

IMPORTANCIA DE LA ZONA COSTERA DE VERACRUZ

Veracruz posee 745 km de litoral y ocupa el tercer lugar nacional en biodiversidad gracias a sus ecosistemas marino-costeros, bosques y selvas. Cuenta con **más de 30 Áreas Naturales Protegidas (ANP)** federales, estatales y humedales de importancia internacional. Recibe un tercio del agua dulce del país y su economía se basa en **el turismo, la agricultura, la ganadería, la explotación de hidrocarburos y la pesca artesanal**. Aunque es vulnerable a fenómenos meteorológicos, erosión y factores antrópicos, también destaca por su diversidad cultural e histórica, conformada por **16 pueblos indígenas, diversas comunidades afroamericanas**, y el primer puerto construido en México.

Foto: Susana Rocha / Mier.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

LA COSTA DE VERACRUZ EN NÚMEROS

que tratan el **61.16%** de aguas residuales

*Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Fuente: CONAGUA, 2023

Fuente: iNaturalistMX; SNIB-CONABIO, 2025

Fuente: CONABIO, 2021

15,277 pobladores dedicados al **sector primario**

Fuente: INEGI, 2024

Fuente: Elaboración LANRESC. INEGI, 2023; NASA (Sea Level Change Data Tool)

16 plantas pesqueras

37 embarcaciones mayores

8,566 embarcaciones ribereñas

5 ANP federales

1,756 sitios

TODO ESTÁ CONECTADO: humano y naturaleza

El socioecosistema (SES) corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema.

Simbología

- Interacciones:
 - Positivas (Positive interactions): Blue arrow
 - Negativas (Negative interactions): Red arrow

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

1519
Fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz

1535
Inicio de la construcción del Fuerte de San Juan de Ulúa

1902
Inauguración del puerto moderno de Veracruz

1914
Ocupación estadounidense del puerto de Veracruz

1920
Encallamiento del buque Melchor Ocampo en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan

1930
Descubrimiento del campo petrolero Poza Rica

1979
Derrame Ixtoc I (impacto regional)

1988
Huracán Debby

1990
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Veracruz

Las seis subregiones están conectadas por el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), que abarca 650 km y más de 125 arrecifes. La subregión 1 incluye el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), ríos y lagunas costeras con islas interiores como Tamiahua y Tampamachoco. La subregión 2 es una planicie con dunas bajas, sitios de anidación de tortugas y presencia e influencia totonaca. La subregión 3 combina dunas móviles y estabilizadas, lagunas dulces y salobres, un corredor de aves migratorias y una zona montañosa con potencial geotérmico. La subregión 4 integra un sistema lagunar asociado al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y el principal puerto del estado, con actividad turística e industrial. La subregión 5 abarca Los Tuxtlas, con sistema volcánico, selvas húmedas, humedales, presencia popoluca y náhuatl, y ecoturismo. La subregión 6 alberga cinco arrecifes y ríos clave para la pesca.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 44 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Veracruz una calificación **D (Baja)**.

Los indicadores se normalizaron entre **0 (calificación más baja)** y **1 (calificación más alta)**, y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

A **Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable

B **Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable

C **Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio

D **Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro

E **Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada

Sin datos

Historia de la costa

DONDE CRECE LA VIDA, FLORECE LA CONCIENCIA ZONA COSTERA DE VERACRUZ

En el litoral de Veracruz, un grupo de ejidatarios que durante décadas criaron ganado sobre tierras drenadas de humedales detuvo su labor. La tierra agrietada, los canales secos y la ausencia de aves evidenciaron un grave deterioro ambiental. Comprendieron que lo que consideraban progreso generaba un impacto negativo al entorno. Ante ello, abandonaron la ganadería y apostaron por la restauración del manglar, acompañados por procesos de educación ambiental y el trabajo de especialistas que impulsaron nuevas prácticas. Gracias a esta iniciativa, hoy los manglares han recuperado su función de protección y regulación ambiental, el flujo del agua se restableció y la fauna regresó. Además, la comunidad reconoció una nueva relación con la naturaleza, basada en el cuidado y la conservación, demostrando que el cambio es posible cuando existe voluntad y acción colectiva.

Fotos: Susana Rocha Mier.

RECOMENDACIONES

Establecer una red de monitoreo costero basada en la recopilación de datos estandarizados sobre cantidad y calidad del agua, considerando la participación de los distintos usuarios en materia hídrica.

Desarrollar investigación científica y monitoreo comunitario para identificar especies clave, promoviendo acciones tempranas de conservación y restauración de poblaciones de interés.

Generar estrategias para la protección, restauración y conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos para mantener su funcionamiento y servicios ecosistémicos.

Establecer estrategias sustentables y mecanismos de participación comunitaria que integren saberes y prácticas tradicionales para impulsar la conservación y restauración del socioecosistema.

Reforzar los mecanismos de autorización, regulación e inspección de las industrias que afectan a los ecosistemas costeros e implementar sanciones ante incumplimientos.

Transitar hacia un manejo integral costero que reconozca la conectividad y las interacciones propias de los socioecosistemas.

Generar un inventario de pérdidas por eventos hidrometeorológicos en socioecosistemas costeros y elaborar una estrategia acorde con el contexto del sitio.

2014

Encallamiento del buque Mu Du Bong en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan

2016

Creación de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos

2017

Huracán Franklin; Huracán Katia

2018

Derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos

2019

Florecimiento algal nocivo en el Sistema Arrecifal Veracruzano

2020

Inundaciones y el desbordamiento de los ríos San José del Carmen y Uxpanapa

2021

Huracán Grace

2023

Inauguración del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

2024

Puesta en marcha de la planta fotovoltaica en Pánuco

2025

Desbordamiento de los ríos Pánuco, Pantepec, Vinazco, Tuxpan, Cazones y Tecolutla

PARTICIPANTES

Salazar, D., **Arrecife Valiente**; Cruz Mayorga, E.D., Espinosa Rivera, A., Fernández Bravo, J.L., Padrón Valdéz, C., **ASIPONA**; Blanco Claudio, I., Pereira Lagunes, B., Alfonso, M.R., **Barra de Chachalacas**; Aldana Ríos, J.L., Ortiz Sanabria, M., **CAEV**; De la Cruz, M., Herrera, M.C., Sampayo, C., **Campamento Tortuguero Chaparrales**; Arias Lázaro, Z., Echevarría Fiscal, J., Reyes, A., Temich Quiros, F.C., Torres Ortega, E., **Campamento Tortuguero La Barra**; Reyes Fontanes, E., Alvarado Bustos, R., **CFE**; Tamez Miranda, H.M., **CNH**; Delfín Avendaño, C., Domínguez Delfín, M.D., León Estrada, X.A., **Coalicón de Pescadores y Transportistas**; Molinero Hernández, S., Vega Vela, S., **COFEPRIS**; Colegio **BIOCautiverio**; Barradas Gerón, M.A., León Estrada, X.A., López Rosas, H., Medellín Castillo, N.E., Ortiz Pucheta, A.E., Vidal Álvarez, M., Zitacuro Contreras, I., **COLVER**; Caballero Aragón, H., **CONABIO**; Aguilar León, L.G., Bustamante, D., Chávez González, H., Cruz, W., Mota Velazco, M., Plascencia González, A., **CONAFOR**; Aguilar Guevara, F.J., Alarcón Aburto, V.M., Deschamps Vergara, E., Fuentes Pérez, A., García Pacheco, V.H., Robles Barajas, P.R., **CONAGUA**; Absalón Torres, C.N., Arista Cárdenas, I.A., Flores Serrano, S.D., Gutiérrez Rivera, F., Hernández Méndez, M., Jiménez Vera, C., Pérez Mendoza, M.A., Salas, A., Sánchez Serda, J.I., **CONANP**; Peralta Jiménez, X., Zapata Nájera, B.M., **CONANP-APFF SALT**; González Baca, C., Salinas Ordaz, D., **CONANP-DRPCGM**; Martínez Portugal, R.C., Miranda Zacañas, J., Pizaña Soto, J.C., Pouchoulen Alemán, A.M., **CONANP-PNSAV**; Serrano Trinidad, M.A., **CONAPESCA**; García Macías, J.C., **Conservación Internacional México**; Becerra Russi, J.C., **Consejo de Empresas y Desarrollo Turístico de Tecolutla**; Villagrán Maldonado, P., **Consultoría**; Nieto, J.L., **Cooperativa Pescadería**; Castellán, M., **Coral del Arrecife Boca del Río**; Fajardo Alvarado, G., Rodríguez Reyes, F.A., **COSAP**; Avilés Macedo, A., **DGFZMTAC**; Loya Herrera, V., **Dirección de Turismo**; Gómez, J.M., Nolas Aguilar, A., Oviedo Santiago, A., Velázquez, M., Velázquez, S., **Ejido Echegaray**; Cano Martínez, J.G., Ponce Aldán, P., Zamudio Lira, L.M., **Ejido Isla Panamá**; Cruz Franco, A., Cruz Sosa, T., Franco Fernández, M.R., Santiago Ramírez, V., Valdez Vicencio, G., **Ejido Chávea**; Gutiérrez Arriaga, E., Elvidia Pantoja, G., Yépez Melche, F.J., **Escolleras de Playa Norte**; Castillo Durán, B.E., **Fondo Golfo de México A.C.**; Alemán, A., Brito Chávez, P., **Fundación Vida Silvestre**; Gándara González, R., **Gándara Bienes de Capital**; Dapa García, M.P., **Gobierno Municipal de Boca del Río**; Carvallo Brañas, L.A., **Gobierno Municipal de Coatzacoalcos**; Larios, L.E., **Gobierno Municipal de San Andrés Tuxtla**; Cordero Arán, J.C., **Gobierno Municipal de Tamiagua**; Hernández, S.A., **Gobierno Municipal de Tecolutla**; Hernández García, M., Trujillo Flores, V.H., **Gobierno Municipal de Veracruz**; Hernández Hernández, J.L., **Grupo de Prestadores Turísticos Tamiagua**; Juárez Villalobos, M.L., Oviedo Pérez, J.L., Ramírez López, K., Zárate Noble, V.M., Zea de la Cruz, H., **IMPAS**; Gómez Balandra, M.A., Mijangos Carro, M.A., Piñón Flores, M.A., **IMTA**; Barba Meinecke, H., Pizá Chávez, A.R., **INAH-SAS**; Pacheco Mamone, A., **INAH Veracruz**; Arano Recio, D.E., Valdés Lara, A.C., **INAH Yucatán**; Rodríguez Hernández, A., **INECC**; Aguirre Jaimes, A., Bagant Fabre, O., Bonilla Moheno, M., Ithua Quihua, J., Juárez Fragosmo, M., Lara Domínguez, A.L., Lithgow Serrano, A.D., López Portillo Guzmán, J.A., Maza Ramírez, M.C., Moreno Casasola, P., Suárez Peredo, R., Vázquez González, C., Zavala Izquierdo, I.M., **INECOL**; Huitrón García, A.H., **INPI**; Sánchez Higuero, L.E., **IPICYT**; Jiménez Rodríguez, D.J., Ruiz Rodríguez, C.J., **IPN-CMP+I**; Ávalos Gómez, I., **K & Tuna**; Sánchez Guevara, J., **Laguna Barra de Chachalacas, S.C.**; Carillo Acosta, A., **Laguna Cabaña, S.C.**; Acosta de Benavides, C., **La Triple S, S.C.**; Marnatura; Martínez, R., Oceanus, A.C.; Fernández Panza, D., Hernández, B.L., **Pesquería Coatzacoalcos**; Vázquez López, J., **Pescadores y Servicios del Litoral, S.C.**; Álvarez Salas, J., Arriola Zárate, M., Claudio, Díaz, L.E., Rosales Lara, J.A., **Playa de Chachalacas**; Rivera Saldívar, R., **Prestadores de Servicios Turísticos de Tamiagua**; García López, G., **PROFEPA**; Ramírez Pinerio, M., **Pronatura Veracruz**; Ramos, M., **ProRest**; Antelo Bello, G., Cervantes, E., Ciprés Chávez, A., Cortina, B.E., Fararoni, D., García, E., García, S., Hensler, L., Isordia, G., Ortiz, L., Ríos, D., Valadez, V., Vera, R., Márquez Pérez, L., **Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México**; Panza Arroyo, J., **Región Mi Puerto**; Contreras Sosa, J., **Reserva Ecológica de la Barra de Chachalacas**; Guzmán Oliveros, A., Pérez Montoya, L.E., **Restauradores en manglares de la laguna de Sontecomapan, S.C.**; Mendiola Valencia, A., Prieto Mendiola, M., Valencia Mendiola, A., **SCPP Costa Verde**; Romero Hernández, G.M., **SCPP La Puerta de Sotavento**; Cabrera, I.A., Cruz Ordoñez, A., Pavón Pulido, J.C., Uscanga Aldama, C., **SCPP Mandinga y Matosa**; Cameos Morales, A., Fuentes González, E., **SCPP Mixtli**; Hernández Guzmán, B., **SCPP Pescadores Carpioteros**; Díaz Castellanos, S., Fereal, A., Mendoza, L.M., Meza Arán, J., Ramírez Gorozabel, G., Ramos Leandro, R., Vicencio González, C., **SCPP Pescadores de Tamiagua**; Hernández, J.L., **SCPP Pescadores del Bajo de la Blanquilla**; Ruíz Santiago, J.A., **SCPP Tamiagua**; García Gómez, S., García Morales, J.J., Rincón Marcial, S., **SCPP UPP y Pesca del Playón de Homos del Puerto de Veracruz**; Sánchez Acosta, P., **SCPP y Servicios del Río Actopan**; Palacios Moreno, G.J., Sánchez Flores, A., **SECTUR**; López Mejía, S., Muro Hidalgo, K.A., **SEDATU**; Troncoso Vigoritto, S.G., **SEDEMA**; Basto Grajales, M., Guerra Valdez, C., Gutiérrez Martínez, A.M., León Jiménez, P., López Maldonado, J., Pérez Canela, B.A., Mendoza Salazar, R.E., Moreno Rosas, J.A., Pool Estrella, M.R., Robledo Hurtado, V.C., Sosa Gómez, R.C., Suárez Peredo Zavala, M.E., Vázquez López, G., **SEMAR**; Figueroa Bustos, D., Hernández Cázares, M., **SEMARNAT**; Camarero Sánchez, A., Galván Tovar, J.F., Moreno Trujillo, L.I., Nava Hernández, V.A., **SENASICA**; Alamilla Tovar, H.A., Balderas Cruz, P., Rocha Mier, S., **SENDAS A.C.**; Acevedo Rosas, F., Domínguez Copado, V.L., Ixtlalape Gamba, A.M., Liberos García, A.J., Miranda Alonso, S., **SPC**; Acosta de Benavides, F., Álvaro Martínez, M., Ávila, M., Ávila, J.M., Camacho, J.V., Casarín, J.A., Castillo Ávalos, G., De la Cruz, A., De la Cruz, D., García Marcelo, A.L., Gazarrín Montalvo, L., Hernández Ávila, N., Hernández Hernández, M.A., Luna, M.E., Martínez Chavero, G.P., Morales, I., Pérez Guzmán, C., Quiroga, A., Tiburcio, J.C., Trujillo Martínez, J., Valdez Colchado, M., Vargas, I., Poisot Catemacxa, A.V., Viveros Bautista, M.I., Zárate González, R., **S/1**; Alarcón Ruíz, E., **TecNM**; Abonto Gutiérrez, Y.A., Amario Espejo, I.A., Bernal Ramírez, R.G., Camberos del Prado, B., Castañeda Chávez, M.R., Costales Rodríguez, M.A., Díaz Arredondo, M.A., Fernández Peña, M.L., Galicia, A.J., Gutiérrez Domínguez, G.V., Gutiérrez Quevedo, N.G., Gutiérrez, A., Montoya Mendoza, J., Morales García, A., Muñoz Aldape, A., Pérez Morales, I.P., Reyes Velázquez, C., Ulibarry Medrano, C.D., Villabazo García, T.C., Zúñiga Ruíz, P., **TecNM Boca del Río**; Muñoz Cruz, V., **Trabajadores del Golfo**; Aguilera Cauch, E.A., Cabañas Vargas, D.D., Martín López, M., **UADY**; Fernández, V., **UMA Costa de San Juan**; Sánchez Campos, M.A., **UNAM**; Madora Astudillo, M., **UNAM-EBTLT**; Lemus Santana, E., Sanvicente Añorve, L.E., Violante Huerta, M.A., **UNAM-ICML**; Ávila Foucat, V.S., **UNAM-IEC**; Bustamante, A.K., García Martínez, M., Garzón Sosa, S.B., Ingalls, A.F., Rosales Ángeles, F., **UNOPS**; Aguilar López, A., Cruz Santiago, F.A., Cruz Vázquez, M.I., Gálvez Vázquez, L.A., Garrido Rodríguez, M., Gómez Parra, A.Y., González Espinoza, P.I., Hernández Martínez, I., Jable Vite, M., Lea Morión, C.M., López Drouillet, C.G., Márquez Marín, M.E., Méndez López, A., Mora Martínez, C., Moreno Simbrán, C., Pérez Alarcón, N.L., Ramírez Ríos, M., Rivera López, M., Saquí Vázquez, L.S., Sequera Jiménez, I.E., Velázquez Aburto, D.Y., Xochuihua Juan, J.L., **UT Gutiérrez Zamora**; Budar, L., Colón Sandoval, A.G., Hernández Herrera, R.I., Luna Sánchez, R.A., Martínez Serrano, I., Martes Fernández, F.J., Pérez España, H., Salas Monreal, D., Salas Pérez, J.J., Serrano Solís, A., Solís Maldonado, C., Vargas Hernández, J.M., Velarde González, M.E., **UV**; Welsh Rodríguez, C.M., **UV-CURT**; Basáñez Muñoz, A.J., Jordán Garza, A.G., Raya Cruz, B.E., Rodríguez Gómez, C.F., **UV-FCBA**; Infante Pacheco, V.E., **UV-FCQ**; Argüelles Jiménez, J., Dèveze Murillo, P., **UV-FMVZ**; Hernández Candelario, I.C., Morteo Ortiz, E., **UV-IIB**; Athié de Velasco, G.E., Antemate Velasco, G.J., Arenas Fuentes, V.E., Jiménez Badillo, M.L., Meiners Mandujano, C., Okolodkov, Y., **UV-ICIMAP**.

Equipo operativo LANRESC: Carmona Escalante, A., Gallegos Fernández, S., Granados Martínez, K.P., Hernández Cristerna, M.J., Morales Méndez, D., Ortigosa Gutiérrez, J.D., Reyes Aguilar, A.R., Rodríguez González, M.P., Vázquez Verdín, J.M. **Responsables de proyecto:** Salles Afonso de Almeida, P., Ávila Foucat, V.S., Simões, N., Diseño gráfico: Guerra, A.

Fotos de portada: 1. Equipo LANRESC-UNOPS; 2. Susana Rocha Mier; 3. Ricardo Antonio Álvarez Hernández.

Visita la TR digital y su informe técnico:

SOBRE LA TARJETA DE REPORTE Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 16 al 18 de octubre de 2024 y del 24 al 26 de septiembre de 2025, con un total de 147 participantes. Además se llevó a cabo una fase de campo del 5 al 18 de mayo de 2025, con un total de 187 participantes entrevistados y 16 comunidades clave visitadas. Para su elaboración, se siguió la guía para el desarrollo de tarjetas de reporte de Costanzo et al. (2017), adaptada por el LANRESC.

AVISO LEGAL El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general; la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados el 21 de noviembre de 2025. El objetivo de esta herramienta es apoyar la toma de decisiones informada, sin embargo no debe limitarse únicamente a lo expuesto en este documento.

AGRADECIMIENTOS Esta TR fue realizada con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos a IMPAS y a Erick Soto por el acompañamiento en campo.